

NAFOSATLI ADIBA— TURSUNOY SODIQOVA

Rustambekova Muhsinaxon Jo'rabek qizi

Maribjonova Gulchiroy Madamin qizi

Abdukarimova Masuma Dilmurod qizi

Mamatqodirova Mohichehra Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti “Tabiiy fanlar” fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada elimizning suyakli, nafosatli shoira va adibasi bo'lgan Tursunoy Sodiqovanning ijodiy faoliyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: odob-axloq, “Hazrati ayol”, “Ko'zlarim”, oliyanoblik, inson, hayot, muhabbat, afsunkor, falsafiy ohangdorlik.

Аннотация: В данной статье рассказывается о творческой деятельности Турсунной Содиковой, любимой, утонченной поэтессы и писательницы нашей страны.

Ключевые слова: манеры, «Ее Величество», «Мои глаза», благородство, человек, жизнь, любовь, очарование, философский тон.

Annotation: This article talks about the creative activity of Tursunoy Sodikova, a beloved, sophisticated poetess and writer of our country.

Key words: manners, "Her Majesty", "My eyes", nobility, man, life, love, enchantment, philosophical tone.

Xalqimizning suyakli shoirasi, adiba, pedagog-olima, adabiyotshunos, jamoatchi - tashkilotchi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi va serqirra ijodkor bo'lgan Tursunoy Sodiqova 1944-yil 24-mart kuni Andijon shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan. Pokiza qalbli, o'tkir didli, nafosatli adiba urush davri farzandi. Binobarin, hayotning achchiq-chuchuklaridan boxabar. Shuning uchun ham uning she'rlarida umid, e'tiqod, yaxshi odamlar va yaxshi kunlarga ishonch bosh o'rinda turadi [1].

U ikki yoshligida oilasi Toshkent shahrida yashay boshladi. 1961-yilda hozirgi Shayxontohur tumanidagi 82-o'rta maktabning 10-sinfini tugatdi. 1966-yilda Toshkent davlat universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) ning filologiya fakultetini imtiyozli tamomladi. Mehnat faoliyatini maktabda dars berishdan boshlab, keyinchalik Andijon davlat chet tillar instituti, Respublika “Ma'naviyat va ma'rifat” markazi, O'zbekiston “Ma'rifatparvar ayollar” nodavlat uyushmasida davom ettirdi. Tursunoy Sodiqova o'z ijodini 60-yillarda boshlagan. Ilk to'plami “Kuy” 1976-yilda nashr etilgan. Shundan keyin “Gul fasli” (1981), “Iqbol” (1984), “Dil gavhari” (1985), “Izlay-izlay topganim” (1988) “Girya” (1994) kabi she'riy to'plamlarini o'quvchilarga taqdim etdi [2].

Uning axloq-odob masalalari, oila muomalalariga bag‘ishlangan ilmiy, badiiy-falsafiy asarlari: “Mehr qolur” (1997) “Hazrati ayol” (1998) “Yoningdagi baxt” (1999) “Bolam derman” (2000) “O‘g‘lim senga aytaman va qizlarga atalgan so‘zlar” (2002) “Kelin bo‘lish ilmi” (2003) “Kuyov bo‘lish ilmi” (2003) “Qaynonalik ilmi” (2003) “Og‘a-inilik ilmi” (2003) “Rizolik izlab” (2004), “Yashash tilsimi” (2004) “Murabbiy kim?” (2006) “Nozik savol” (2007) “Jannatim onam” (2007) kitoblari nashr etildi.

Jonkuyar shoiraning odam qalbini mehr-muhabbatga to‘ldiruvchi sehrli so‘zlari, maqolayu kitoblari minglab nusxada chop etiladigan gazetalar sahifasini fayz ila to‘ldirar va ularga o‘zgacha ko‘ra bag‘ishlardibag‘ishlardi. Ayniqsa shoiraning she‘rlari ko‘pchilik qalbidan chuqur o‘rin egallagan edi.

Yaxshi she‘r orombaxsh kuydek kishiga huzur bag‘ishlaydi. Tuygularni qitiqlab, orzu-o‘ylarga, xayollarga yetaklaydi. Tursunoy Sodiqovanning ushbu “Kuy”ini o‘qisangiz, tinglasangiz aziydigan kuy. Kuy bo‘lganda ham orombaxsh kuy. To‘plamdagi she‘rlar bir-biridagi fikr va g‘oyani to‘ldirib boradi.. Eng muhimi yangi-yangi fikr bo‘lib tug‘iladi, fikrlarga, tuyg‘ularga yetaklaydi. «Ko‘zlarim», she‘riga quloq soling-a:

Qarashlarim xumorida emish allakim,

Kimlargadir orom bo‘lib qo‘nar ko‘zlarim.

Allakimni tentiratar hasad tunida,

Do‘st qalbida kunduz misol yonar ko‘zlarim,

desa, “O‘quvchimga” she‘rida endi yuqoridagidek maftunkor va afsunkor, jozibali va sadokatli yor timsolida emas, balki mehribon murabbiy, kechirimli ona sifatida namoyon bo‘ladi. To‘plamdagi ko‘pchilik she‘rlar bir dard bilan, zo‘r zarb bilan yozilganligini his etish qiyin emas. Ma‘lumki, ona mavzui muhabbat mavzui kabii boqiydir. Shoira ona haqida kuylar ekan, hech kimni, hatto o‘zini ham takrorlamaydi. Loaqal uning «Armonlatim» she‘ridagi so‘nggi: «Uchrashmagan uchrashuvlar qoldi yo‘llarda...» misrasiga e‘tibor bering-a?! Ha, bu misrada qancha armonlar, o‘ylar, tuyg‘ular bor?[3].

Bu misralarni o‘qib ekanman qalbi pok adibaning bu misralariga ilhom baxsh etgan bir muhabbat borligi haqida anglab yetdim. Bu yosh qizaloq tug‘ilib o‘sgan unga mehr bergan ona zamini -Andijonidir. Buni uning “Ki nomim Andijoniydir” degan so‘zlaridan bilish qiyin emas. “Baxt qayerda... “kitobidagi ushbu misralarni o‘qib bunga yanada amin bo‘lasiz.

“Savol:

Tursunoy opa, «Andijon» desa yuzingizda quyosh balqiydi, shahringizni muncha yaxshi ko‘rmasangiz?

Javob:

Insonning qo’lu oyog’i bog’liq emas, hamma narsadan voz kechishi, qanot yozib uchib, xohlagan tomoniga ko’chib ketishi mumkin. Borgan joylarida tilloga ko’mlib, azizlik taxtigacha ko’tarilishi mumkin. Ammo, ammo uning yuragida unga bo’ysunmaydigan allanima bor: u allanimaning oti yo’q, uni faqat tuyish mumkin. U ko’kragingning eng chuqur joyida joylashgan. Uning borligini faqat rohatlanganda va og’riganda sezib qolasan. Balki u jon parchasidir, yo’q, nazarimda, u jon rishtasi, u jon ipi!

Sen qancha uzoq ketsang, u ip qattiqroq tortilaveradi, ichingdagi og’riq kuchayaveradi. Bu rishtaning boshi bir nuqtaga: sen yo’qdan bor bo’lgan, kindik qoning to’kilgan joyga bog’langan. U joy saxromi, saksovulzormi, toshloqmi, bog’mi, bundan qat’i nazar, o’sha tomonga egilaverasan. Unga qarab yurgan saring joningning og’rig’i pasayadi, jisming orom ola boshlaydi. U joy sen uchun havo, obihayot! Sen u yerda quyoshni tanigansan, oyni topgansan.

U yerda birinchi bor onangning hidini tuygansan, nonni yeb ko’rgansan. U yer sening dastlabki kurtak tukkan joying, g’unchaga aylangan bog’ing! U sening hamma tuyg’ularingga ism bergan joy! U sening onangnida bergan bosh onang Vatandir! Tingla, ustuxonlarningning qatlarigacha yetkazib ovoz berayotgan, harorati uzatilayotgan bu Vatandir, bu Vata-a-n! Andijon.

O’sha mening jon ipim bog’langan zamin. U chiroylimi, kengmi, tormi, boymi yo kamu ko’shtlikmi? Buni tarozuga solib ko’rmaganman. Ammo aniq biladiganim: Andijon bu mendagi jon! Andijon Andijonda emas, menda yashaydi!

Men o’z boshimni emas, botinimda ham, zoxirimda ham Andijonni ortmoqlab o’tayotganim aniq!

Andijonda xonumonim va nomim Andijoniydir,
Bu fe’lim ichra ne yaxshi-yomonim Andijoniydir.
Bu el menga ogo-singil, yoru sirdoshu homiydir,
Chinim shul, qolg’oni yolg’on, ne topdim bari foniyydir,
Meni shu yerda bor etding, o’larda shunda o’ldirgil!

Men Andijonning afzalliklaridan, hamyurtlarimning yutuqlaridan g’ururlanishga, ochig’ini aytsam, andisha qilaman. Men shu turishimda bu makonga, bu bahosi yo’q odamlarga yarashib turibmanmi yo yo’q, deya mulzam tortaman. Andijonning tarix zarvaraqlariga qarab peshonamni ter bosadi: hazrati Bobur yuzta taxtdan ortiq ko’rgan makon bu! Adabiyotda Nodira, hayotda Umarxondan so’mg umrining oxirigacha ayol boshi bilan

Qo’qon taxtini boshqargan Mohlaroyimni dunyoga bergan zamin bu! O’zbek adabiyotida o’xshashi yo’q va har biri alohida nazmiy fasl yarata bilgan Abdulhamid Cho’lpon, Muhammad Yusufarga bo’lgan Andijon bu! O’hu-o’-o’, bu yurtning tarjimai holiga yana qanchadan-qancha durdona ismlar bitilgan!... Bunday joyda yashashning yuki og’ir, bu joyni «meniki» deyishdan avval xudodan bu Yerga

munosib bo’lishni so’ra! Va bir umr uning tarixini toza tutishga qasam ich! Agar shundaykila olmasang, yaxshisi, dunyoga kelma! Har safar «andijonlikman» deganimda shu xitob, shu burch yelkandan ezib turadi. Ammo duolarning ijobat bo’lishiga ich-ichimdan ishonaman. «Zot surish» degan gap bor! «Otlar o’rmini toylar bosadi» degan naql bor! Eng beparvo andijonlikning qonida ham otalar vasiyati, avlodimizning fe’lu atvorlari yashayotganiga umid qilaman. Va kuyidagi satrlar bilan andijonliklarning andijonlik ekanliklarini tezda tezda eslatib turgim kelaveradi:

Xalqim o’zin sensirab, oriyatni sizlagan,
Har yumushning eng ogir, eng balandin ko’zlagan.
Gapni ham bo’laklamay ulgurjasin so’zlagan,
Ammo o’zi bir so’zdan bor bo’lgan yo muzlagan,
So’zning bahosi bizda bamisoli jonchadir,
Gar dust bo’lsang, topib de - fe’llar Andijonchadir!

Otam derdi: bolam, bil, kimki toza niyatdir,
Ko’ngli ochiqlik unga odat, xususiyatdir,
Ostonasi yumshoqlik qoningda irsiyatdir,
Uch kun mehmon kelmasa, anjonlikka uyatdir,
O’zni yerga, mehmonni ko’zga qo’yib o’tganmiz,
Bu qarz, ham farzdir, chunki Andijonda bitganmiz!

Nogoh kimdir qo’sha-qo’sh moshinlarga berkinsa,
Ostonasi tillodan koshinlarga berkinsa,
Ikki qo’llab yemakdan to’ymadim deb o’kinsa,
Mavqe uchun emaklab, pastkashlarcha yukinsa,
Deyman: zoting kim edi, hoy sen – donning olasi?!
O’lganda ham mard o’lgan Andijonning bolasi!-

Hamma narsa niyatga bog’likdir. Bir fuqaro, bir ona, qalam tutgan bir ijodkor sifatida bosh vatan O’zbekistonimizning dunyodagi eng nufuzli mamlakatlar qatorida bo’lishini, uning bag’rida o’xshashi yo’q Andijon degan viloyatning barqaror turishini va unga ochiq yuz, fe’li mard, gapi, lafzi butun elning hamisha yor bo’lishini tiayman. Va yana tilaymanki, farzandlarimiz Andijonga bizdan ko’ra yarashiqliroq bo’lsinlarbo’lsinlar [4].

Xullas, Tursunoy Sodiqova she’rlari goh o’ynoqi, sho‘x, shalolatdek zavqli, qudratli, ba’zi she’rlari ogir, vazmin, o’y-hayolga toldiruvchi, inson, hayot, muxabbat va taqdir haqida yana ham chuqurroq o’ylashga da’vat etuvchidir. U «Firoq» degan bir she’rida daryoga murojaat etib: «Betoqatsan, toshqin oqasa» degan edi. Shoiraning keyingi «Iqbol» (1984), «Dil gavhari» (1985) she’riy to’plamlaridagi ko’pchilik asarlarida ham ana shu holat ko’zga yaqqol tashlanib turadi.

IQBOL

Yuragimga to‘ldi bir tuyg‘u,
Men she‘r qilib aytmasam bo‘lmas,
Garchi mening kashfim emas u,
Balki oddiy bir she‘rdir xolos,
Men bari bir aytmasam bo‘lmas.

Ul his to‘lar tomirlarimga,
Ko‘zlarimga to‘lib boradir.
Ko‘chirmasam agar she‘rimga,
Naq bag‘rimda o‘tday yonadir.
Bo‘lmoq uchun bu o‘tdan xalos,
Men u she‘rni aytmasam bo‘lmas.

Menga na shon, na qarsak kerak,
She‘rdan ta‘na qilgan shoirmas:
Chiqmasin-chun qinidan yurak,
Aylamay deb o‘z-o‘zimga qasd,
Men u she‘rni aytmasam bo‘lmas.

Ayta olsam, bo‘lar mo‘jiza:
Bir daqiqa qolgum yasharib,
Qatra g‘ubor qolmas yer uzra,
Bir daqiqa kular Yer shari.
Ko‘rinadi hamma chiroyli,
Toshlar — gavhar, giyohlar — zumrad.
Bir daqiqa imkonim tog‘dir,
Bari g‘amni qiladurman rad.
Eh, bo‘lay deb o‘shal zavqdan mast,
O‘zga emas, o‘zim-chun xolos
Men u she‘rni aytmasam bo‘lmas!

Taqdirimga ming bor shukurkim,
Menga dedi: she‘r yozishni ol.
Mayli, she‘r deb qurisa ilkim,
Bo‘lay, mayli, beorom, behol,
Bu dunyoni shoirchasiga
Kuylamoqning o‘zi bir iqbol!
Yuragimga to‘lar ajib sas,

Men she’r qilib aytmasam bo‘lmas,
Ilhom zavqi, iqbol haqqi, rost,
Men u she’rni aytmasam bo‘lmas!

Mazkur to‘plamlarning birinchisida agar insoniy xis-tuygular, g‘urur, inson va ezigulik, oliyjanoblik va chin muxabbat kuylansa, keyingi guldastasida lirik, falsafiy ohangdorlik yetakchilik qiladi. Va bu ohangdorlik hali hanuz el orasida mayin shabboda misoli esib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek adiblari (Ixcham adabiy portretlar) toshkent. o‘zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi “fan” nashriyoti. 1993.
2. https://uzpedia.uz/pedia/tursunoy_sodiqova
3. O‘zbek adiblari (ixcham adabiy portretlar) toshkent o‘zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi “fan” nashriyoti 1993.
4. Tursunoy Sodiqova “baxt qayerda... “ikkinchi nashr. toshkent” o‘zbekiston “2016.
5. <https://ilmlar.uz/tursunoy-sodiqova-tomonidan-yozilgan-sherlar-toplami/>